

Fancier aplicado a la posterización de imágenes

Sergio Afonso¹, Paula Expósito¹, Óscar Gómez-Cárdenes¹, Vicente Blanco¹, Francisco Almeida¹

Resumen— Los avances en el desarrollo de GPUs y, en consecuencia, de la computación heterogénea conllevan a la necesidad de disponer de herramientas capaces de acelerar la ejecución de las aplicaciones. Por ello se ha diseñado Fancier [1], un framework que hace de intermediario entre Java, C/C++ y OpenCL, facilitando el desarrollo y la ejecución de código paralelo en dispositivos móviles Android y sistemas Linux. Este trabajo presenta los beneficios de rendimiento obtenidos al utilizar Fancier en un dispositivo Odroid-XU3 al posterizar una imagen.

Palabras clave— Interfaz de programación de aplicaciones, Aceleración del hardware, Sistemas heterogéneos, Posterización de imágenes, Dispositivo móvil, Computación móvil, Programación paralela, Análisis del rendimiento

I. INTRODUCCIÓN

La computación heterogénea basada en arquitecturas paralelas se ha introducido en la mayoría de los dominios [2]. Por tanto, las técnicas de este tipo de computación ya pueden aplicarse en sistemas embebidos y de bajo consumo, como los dispositivos móviles, además de en los sistemas de computación de altas prestaciones a gran escala. La utilización de estas técnicas supone grandes mejoras en el rendimiento de los sistemas cuando se explotan de manera eficiente, cosa que depende en gran medida de la paralelización del código.

La utilización de modelos de programación paralelos implica una mayor complejidad del código, así como un mayor coste de desarrollo y una adopción menor, lo que resulta en que el hardware disponible no se aproveche de manera eficiente. Este problema se intensifica en los sistemas móviles y embebidos, donde mucho potencial no se utiliza.

A la hora de acelerar los códigos es necesario tener en cuenta las arquitecturas sobre las que se sustentan los dispositivos donde van a ejecutarse. En los dispositivos móviles los sistemas operativos más usados son Android e iOS. Para los cuales, los lenguajes de programación utilizados son Java y Kotlin en Android, y Objective-C y Swift en iOS. En Android, los dos lenguajes compilan a bytecode de Java aunque tengan capas de ejecución diferentes.

En el caso de Java, aunque existen técnicas para mejorar el rendimiento de las máquinas virtuales y para compilación Just-in-Time (JIT) [3], al ser un lenguaje interpretado y con mayor nivel de abstracción no consigue obtener resultados tan buenos como lenguajes más cercanos al hardware como C/C++. Mediante la interfaz de comunicación Java-Nativa (JNI), pueden combinarse las ejecuciones de ambos

lenguajes en un mismo programa. Utilizar esta interfaz aporta mejoras de rendimiento significativas, además de que abre la puerta a ejecutar códigos acelerados mediante otros lenguajes específicos de las GPUs como OpenCL C o CUDA.

Existen proyectos como Paraldroid [4], Aparapi [5] o ParallelME [6] que traducen código Java a lenguajes nativos más eficientes. Estas aplicaciones deben traducir los elementos de un lenguaje a otro y hacer diversas tareas que permiten que todo funcione de forma adecuada, como la sincronización entre memorias. Estas herramientas pueden ser preprocesadores que transforman código Java a OpenCL (Paraldroid) o pueden transformar directamente el bytecode de Java a un kernel OpenCL en tiempo de ejecución (Aparapi).

Este trabajo presenta Fancier, un framework que facilita las traducciones entre lenguajes y ofrece una interfaz común entre Java, C/C++ y OpenCL, aplicado al problema de posterizar una imagen. Fancier puede usarse en herramientas de traducción como las comentadas anteriormente o de forma independiente como en el ejemplo propuesto.

Para mostrar el funcionamiento de Fancier se ha elegido la posterización de imágenes como ejemplo. La importancia de este problema radica en la gran carga de trabajo que conlleva para el procesador posterizar cada píxel de una imagen. Fancier admite una paralelización sencilla que permite acelerar el código y disminuir el tiempo de ejecución considerablemente. Las imágenes posterizadas suelen utilizarse como recurso de reducción de tonos para pósteres o para simplificar imágenes dándoles una apariencia de dibujos animados.

Para evaluar la eficiencia de Fancier se ha utilizado un dispositivo Odroid en el que se ha ejecutado, tanto en Android como en Linux, el filtro de posterización con diferentes tamaños de imágenes en las versiones Java, Fancier Java, Fancier Java Performance, C, Fancier Nativo y Fancier OpenCL. Los resultados obtenidos indican que se obtienen mejoras de rendimiento al utilizar Fancier en lugar de implementaciones manuales, además de que al utilizarlo el desarrollo de los códigos es más sencillo y limpio, ya que se oculta al programador parte de la carga de trabajo necesaria para sincronizar las tareas y los datos entre los lenguajes.

Existen herramientas con objetivos similares a Fancier como Vulkan [7], SYCL [8] y SPIR-V [9] pero la aproximación que hacen al problema y el dominio de la aplicación son diferentes, Fancier está orientado a la aceleración de aplicaciones para dispositivos móviles.

Este artículo se organiza de la siguiente manera: la

¹Grupo de Computación de Altas Prestaciones, Dpto. de Ingeniería Informática y de Sistemas, Universidad de La Laguna, e-mail: {safonsof, pexposit, ogomezca, vblanco, falmeida}@ull.es.

B. Modelo de gestión de la memoria

Con Fancier se administran de forma automática los buffers de memoria y la compilación del kernel en tiempo de ejecución de forma eficiente al aprovechar las ventajas de las arquitecturas de memoria unificadas. El manejo de la memoria no es trivial, tradicionalmente la memoria del host (memoria nativa o del sistema) y la memoria del dispositivo OpenCL están separadas, aunque con la memoria unificada todos los procesadores de un sistema pueden acceder a la misma ubicación de memoria. Además, Java utiliza su propia área de memoria dirigida con recolector de basura. Por tanto, Fancier trabaja con tres espacios de memoria diferentes simultáneamente. Para hacer eficiente el intercambio de información entre las capas se propone evitar las copias de datos entre los diferentes espacios de memoria.

Fancier garantiza que solo se realizan los movimientos de memoria inevitables de la siguiente manera, Fig 3 ej. 1; Java provee la clase `ByteBuffer`, que permite reservar memoria del sistema directamente. Al utilizar la JNI la reserva se hace con el método `NewDirectByteBuffer()` que crea un objeto que apunta a la memoria nativa. Los inconvenientes de utilizar este método son que es más incómodo de usar que simplemente instanciar tipos planos de Java y que puede ser más ineficiente si se accede con mucha frecuencia a los datos, además de que con `ByteBuffer` se pierde la información sobre el tipado de los datos.

Por otro lado, OpenCL obliga a utilizar buffers de memoria alojados en el dispositivo. Como en la mayoría de los dispositivos móviles actuales la CPU y la GPU comparten la memoria principal y mantienen memorias cachés separadas es posible compartir buffers de memoria entre ambas sin tener que realizar copias si se gestiona correctamente. Para conseguirlo hay que añadir el flag `CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR` a la función `clCreateBuffer()`, que crea el buffer en el dispositivo. Este método se llama internamente cuando se utilizan las llamadas `clEnqueueMapBuffer()` y `clEnqueueUnmapMemObject()` en el host. Una vez creados los buffers de memoria se puede acceder a ellos desde el kernel, el host y las funciones de Java y de C, lo único que hay que tener en cuenta es que hay que sincronizar la memoria según la capa en la que se está trabajando, para lo cual Fancier provee las funciones `syncToOCL()` y `syncToNative()`, que internamente llaman a las funciones `clEnqueueMapBuffer()` y `clEnqueueUnmapMemObject()` según corresponda.

En la Fig. 3 ej. 2 está representado cómo se lleva a cabo la actualización de una variable de tipo Fancier `FloatArray` desde Java. La llamada `set` llama a una función nativa por medio de la JNI, esta función, a su vez, llama a la función `fcFloatArray_set()` del núcleo de Fancier. Para poder actualizar el valor, la variable tiene que estar en la memoria del sistema, para traer la variable a este espacio de memoria se sincroniza con la función `fcFloatArray_syncToNative()`, una vez hecho esto

se puede cambiar el valor.

Además, Fancier incluye métodos para obtener los `ByteBuffer` y copias del contenido de estos cuando las copias supongan una menor carga de trabajo que el uso de los `ByteBuffer`. La API es transparente en cuanto a la forma de aprovechar la arquitectura de memoria unificada de los SoC móviles modernos, evitando los movimientos de memoria innecesarios y permitiendo leer y escribir los datos desde las tres capas: Java, Nativa y OpenCL.

C. Implementación

La API Fancier Java está pensada para ser fácil de usar y de traducir a lenguajes nativos, no como plataforma de alto rendimiento. Sin embargo, se han incluido algunos métodos para menguar los efectos que produce este cuello de botella, la forma en la que se logra es creando objetos pequeños. Fancier fuerza al paso por valor devolviendo siempre un objeto nuevo. Por tanto, para reducir la carga del sistema de memoria de Java se debería reservar previamente la memoria para almacenar los resultados intermedios.

Los objetos incluidos en la API de Fancier son los siguientes: vectores de tamaño fijo, de tamaño 2, 3, 4 y 8 para los tipos de datos `Byte`, `Short`, `Int`, `Long`, `Float` y `Double`, arrays de tipos primitivos, arrays de vectores, el tipo `RGBAImage` para imágenes 2D, y una librería matemática que incluye las principales funciones de la clase `Math` de Java y las funciones matemáticas incluidas en la librería estándar de OpenCL C. Los arrays vectoriales y las imágenes `RGBAImage` se almacenan de forma nativa, por lo que no se garantiza que el recolector de basura las recoja. Por ello la API incluye un método `release()` que prevee las fugas de memoria.

La API Fancier Java está dividida entre las variantes Android y JRE. Dependiendo del sistema operativo sobre el que se desarrollen las aplicaciones debe utilizarse una u otra. La principal diferencia entre ambas es el soporte para las `RGBAImage`, en la versión de Android se añade soporte para los tipos `Bitmap`, que no existen en las aplicaciones JRE. Para estas se utilizan los `BufferedImage` de Java.

Además de facilitar el diseño y la implementación de programas paralelos acelerados en Java, Fancier se puede extender mediante plugins, realiza transformaciones entre referencias y copias de memoria entre Java y OpenCL de forma transparente y facilita la generación automática de código nativo y OpenCL.

IV. APLICANDO FANCIER A LA POSTERIZACIÓN DE IMÁGENES

La posterización [11] es un proceso por el cual se obtiene, a partir de una imagen de origen, una imagen con un menor número de tonos. Este filtro asigna a cada píxel de la imagen de salida el tono más parecido al del píxel correspondiente de la imagen original. Al reducir el número de tonos, las imágenes resultantes dan la impresión de ser dibujos animados y suelen utilizarse para la impresión de pósters.

Para comparar las mejoras de rendimiento que

Fig. 3: Reserva y actualización de memoria en una aplicación acelerada utilizando Fancier.

ofrece Fancier cuando se aplica al problema de posterizar una imagen se ha implementado un kernel que resuelve este proceso. En este caso, se han definido cinco rangos de tonos preseleccionados para realizar las pruebas. En la Fig 4 se muestra la imagen original y la posterizada.

(a) Original. (b) Posterizada.
Fig. 4: Imágenes.

En las figuras 5, 6 y 7 se incluyen las implementaciones del filtro para las diferentes capas de Fancier. En primer lugar tenemos la implementación Fancier Java (Fig. 5).

```

1 public class Posterize {
2     private static void run(RGBAImage input,
3                           RGBAImage output) {
4         final int width = input.getWidth();
5         final int height = input.getHeight();
6
7         for (int stage = 0; stage <
8             POSTERIZE_INTENSITIES.length; ++stage)
9         {
10            Float2 intensity = POSTERIZE_INTENSITIES[
11                stage];
12            Byte4 color = POSTERIZE_COLORS[stage];
13
14            for (int y = 0; y < height; ++y) {
15                for (int x = 0; x < width; ++x) {
16                    Byte4 pixel = input.get(x, y);
17                    float pixel_intensity =
18                        Float3.dot(Float3.div(pixel.
19                            asByte3().convertFloat3(),
20                                0xff), GS_WEIGHTS);
21                    if ((pixel_intensity <= intensity.y)
22                        &&
23                            (pixel_intensity >= intensity.x))
24                        output.set(x, y, color);
25                }
26            }
27        }
28    }
29 }

```

Fig. 5: Implementación Fancier Java del filtro posterizar.

La Fig. 6 corresponde a la versión Fancier Nativo. Esta versión contiene las mismas funciones que su equivalente en Java pero además incluye otras faci-

lidades para traducir a OpenCL. Esta implementación necesita una clase Java que hace de puente con la JNI, desde donde se puede ejecutar el programa en C.

Por último, en la Fig. 7 se encuentra el código para posterizar una imagen utilizando la API Fancier OpenCL, como en el caso anterior también se necesita una clase Java que sirva de puente con la JNI, desde donde se compila el kernel y se preparan los parámetros de la ejecución. Como puede observarse, las tres implementaciones son muy parecidas. Cabe destacar que el tipo de datos `fcRGBAImage` de la API Fancier Nativa es un wrapper del tipo `uchar4` de OpenCL, además de que en OpenCL se cambian los bucles de las otras dos versiones por los identificadores acelerados correspondientes.

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Para evaluar el rendimiento de Fancier en el problema de posterizar una imagen se han realizado pruebas en las dos plataformas en las que está disponible la herramienta: Android y Linux. Las pruebas de ambos sistemas se llevaron a cabo en el mismo dispositivo, un Odroid-XU3 (XU3). El Odroid-XU3 tiene un SoC Samsung Exynos 5422 Octa con una CPU ARM dual (Cortex-A15 @ 2GHz and Cortex-A7 @ 1.3 GHz) y una GPU de 8 núcleos ARM Mali-T628 MP6. Tiene 2GB de memoria RAM compartida por la CPU y la GPU y permite la ejecución de OpenCL en la GPU. La versión de Android utilizada fue la 4.4 y la de Linux un Ubuntu 14.04.

La metodología descrita en Rancid [12], que estabiliza el sistema para que las diferentes ejecuciones se realicen bajo las mismas características del sistema, fue la utilizada para evaluar el rendimiento.

Para analizar el rendimiento de las distintas capas de Fancier se implementaron kernels en las siguientes versiones: Bitmap/BufferedImage Java, Fancier Java, Fancier Java Performance, Bitmap/BufferedImage Native, Fancier Native y Fancier OpenCL. Para la comparación de resultados se tomaron como referencia los resultados de la implementación Bitmap/BufferedImage Native. La distinción entre Bitmap y BufferedImage se lleva a cabo porque el primero es específico de la versión de Android y el segundo de la de Linux.

```

1 public class Posterize {
2     private native void run(rgbaImage input,
3                             rgbaImage output);
4 }
5
6 void posterize(fcRGBAImage* input,
7               fcRGBAImage* output)
8     const int width = input->dims.x;
9     const int height = input->dims.y;
10    const fcByte4* in = input->pixels->c;
11    fcByte4* out = output->pixels->c;
12
13    for (int stage = 0; stage < num_stages; ++
14         stage) {
15        fcFloat2 intensity = intensities[stage];
16        fcByte4 color = colors[stage];
17
18        for (int y = 0; y < height; ++y) {
19            for (int x = 0; x < width; ++x) {
20                fcByte4 pixel = in[
21                    index_img(width, x, y)
22                ];
23                float pixel_intensity = fcFloat3_dot(
24                    fcFloat3_divkf(
25                        fcByte3_convertFloat3(
26                            fcByte4_asByte3(pixel)),
27                        0xff),
28                    weights);
29
30                if ((pixel_intensity <= intensity.y) &&
31                    (pixel_intensity >= intensity.x))
32                    out[index_img(width, x, y)] = color;
33            }
34        }
35    }
36
37 JNIEXPORT void JNICALL
38 Java_com_package_Posterize_run(JNIEnv* env,
39                                 jclass cls, jobject jni_in, jobject jni_out)
40 {
41     fcRGBAImage* in = fcRGBAImage_getJava(env,
42                                             jni_in);
43     fcRGBAImage* out = fcRGBAImage_getJava(env,
44                                             jni_out);
45
46     if (!fcRGBAImage_valid(in) || !
47         fcRGBAImage_valid(out)) {
48         fcException_throwNative(env, __FILE__,
49                                 _LINE_, "Posterize_run",
50                                 FC_EXCEPTION_BAD_PARAMETER);
51         return;
52     }
53
54     fcError err = fcRGBAImage_syncToNative(in);
55     FC_EXCEPTION_HANDLE_ERROR(env, err, "
56         syncToNative:in", FC_VOID_EXPR);
57
58     err = fcRGBAImage_syncToNative(out);
59     FC_EXCEPTION_HANDLE_ERROR(env, err, "
60         syncToNative:out", FC_VOID_EXPR);
61
62     posterize(in, out);
63 }

```

Fig. 6: Implementación Fancier Nativo del filtro posterizar.

Las pruebas se ejecutaron para los siguientes tamaños de imágenes: VGA (640 x 480), XGA (1024 x 768), HD1 (1280 x 720), HD2 (1366 x 768), HD+ (1600 x 900), FHD (1920 x 1080), QHD (2560 x 1440) y UHD (3840 x 2160). Cada combinación de tamaño de imagen con tipo de kernel se ejecutó 10 veces, con un tiempo de espera entre cada ejecución de 30 segundos. En algunos casos no fue posible realizar suficientes repeticiones como para tener resultados significativos, este fue el caso de Fancier Java, donde solo se consiguieron resultados para el tamaño de imagen más pequeño debido a la gran cantidad de tiempo que consumía, aún así, queda demostrado que es la peor de las alternativas que ofrece Fancier.

En la Fig. 8 se encuentran los resultados obteni-

```

1 kernel void posterize(global const uchar4* in,
2                       global uchar4* out,
3                       const float2* intensities,
4                       const int intensities_len,
5                       const uchar4* color) {
6
7     const uint2 id =
8         (uint2)(get_global_id(0), get_global_id(1));
9     const uint2 dims =
10        (uint2)(get_global_size(0),
11              get_global_size(1));
12     const uint index =
13        index_img(dims, id.x, id.y);
14
15     for (int stage = 0; stage < intensities_len;
16         ++stage) {
17         const uchar4 pixel = in[index];
18         const uchar4 color = COLORS[stage]
19         const float2 pixel_intensity =
20            intensities[stage];
21
22         const float pixel_intensity =
23            dot(convert_float3(pixel.xyz);
24
25         if ((pixel_intensity <= intensity.y) &&
26             (pixel_intensity >= intensity.x))
27             out[index] = color;
28     }

```

Fig. 7: Kernel de la implementación del filtro posterizar en Fancier OpenCL.

dos con las diferentes versiones para los tamaños de imágenes con las versiones de Android y de Linux. En la Fig. 8a y en la Fig. 8b se encuentran los resultados de las versiones Java con cada sistema operativo, se observa que estas implementaciones siempre obtienen peores resultados que la implementación de referencia, que es la versión Bitmap/BufferedImage Native dependiendo del sistema operativo utilizado. Aún así, destaca la diferencia de escala entre ambas representaciones, no se ha conseguido averiguar el motivo por el que esto ocurre pero podría deberse a las diferencias entre las JVM utilizadas, ya que en Linux se usa OpenJDK 8 y en Android se utiliza la que viene por defecto en Android 4.4.. También hay diferencias entre las implementaciones Fancier Java Performance de ambas versiones, en Linux tiene un rendimiento similar a la versión BufferedImage Native y en Java obtiene resultados del doble de overhead que la versión Bitmap Java, esto podría deberse a la sobrecarga de tiempo de las llamadas JNI y que en Android este problema no esté tan optimizado como en Linux.

Por otra parte, en las Fig. 8c y Fig. 8d tenemos las gráficas correspondientes a las ejecuciones en C/C++ y OpenCL con Fancier. Se observan, en ambos casos, resultados similares. La implementación Fancier Native obtiene peores resultados que la implementación Bitmap/BufferedImage Native, esto tiene sentido debido a que Fancier no está optimizado para este tipo de ejecución. Aún así, sí que la versión Fancier OpenCL obtiene resultados mejores, alrededor de un 80% de aceleración. Por último, es interesante destacar que el rendimiento se mantiene relativamente constante independientemente del tamaño de la imagen de entrada.

(a) Resultados de Java en Linux.

(b) Resultados de Java en Android.

(c) Resultados de C/C++ y OpenCL en Linux.

(d) Resultados de C/C++ y OpenCL en Android.

Fig. 8: Resultados de rendimiento para diferentes tamaños de imágenes del filtro posterizar.

VI. CONCLUSIONES

Hemos presentado Fancier aplicado al problema de posterizar una imagen. Fancier es un framework que permite la ejecución de código nativo y OpenCL dentro de aplicaciones Java. Optimiza la gestión de memoria para evitar copias de memoria al acceder a los tipos de datos Fancier desde Java, C/C++ y OpenCL en los sistemas de memoria unificados. Esta herramienta permite desarrollar aplicaciones aceleradas de manera sencilla a través de una interfaz común entre Java, C/C++ y OpenCL, diseñada a partir de OpenCL C. Esta interfaz facilita al usuario pasar de un lenguaje a otro fácilmente o traducir, mediante alguna herramienta de generación de código automática, de un lenguaje a otro directamente.

La posterización de imágenes requiere mucho tiempo de cómputo por lo que su paralelización resulta conveniente. Tras analizar los resultados obtenidos en un sistema Linux y en uno Android, se ha comprobado la mejora de rendimiento, en comparación con las implementaciones manuales, al utilizar Fancier OpenCL en ambos sistemas. Y, dependiendo del contexto, es posible que implementaciones Fancier Java Performance consigan resultados tan buenos como implementaciones nativas.

Además, al reducir las llamadas entre Java y C/C++ y gestionar automática y eficientemente los contenedores el desarrollo de programas acelerados resulta mucho más sencillo. De este modo, Fancier contribuye a facilitar el desarrollo de aplicaciones paralelas sobre SoC como los dispositivos móviles en Android, además de en sistemas Linux, y explotarlos de manera eficiente. Como trabajo futuro, pretendemos analizar el comportamiento de Fancier en arquitecturas diferentes a SoC.

AGRADECIMIENTOS

El desarrollo de este trabajo ha sido posible gracias al proyecto PID2019-107228RB-I00 financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por el proyecto ProID2021010012 de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información

REFERENCIAS

- [1] S. Afonso and F. Almeida., *Fancier: A Unified Framework for Java, C, and OpenCL Integration*, IEEE Access, vol 9, pp. 164570-164588, 2021.
- [2] Abeer Elkorany, Doha Ehab, Ahmed Shawki, and Ahmed Moussa, *High Performance Computing Over Parallel Mobile Systems*, International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 7.10.14569/IJAC-SA.2016.070913, 2016.
- [3] K. Shiv, R. Iyer, C. Newburn, J. Dahlstedt, M. Lagergren, and O. Lindholm, *Seventh Workshop on Interaction Between Compilers and Computer Architectures*, INTERACT-7 2003. Proceedings., pp. 5–13, 2003.
- [4] S. Afonso A. Acosta and F. Almeida, *Extending Paralleldroid with object oriented annotations*, Parallel Computing, vol. 57, pp. 25 – 36, 2016.
- [5] Aparapi, “Api for data parallel java,” <http://aparapi.com/>.
- [6] G. Andrade, W. de Carvalho, R. Utsch, P. Caldeira, and A. Alburquerque, *ParallelME: A parallel mobile engine to explore heterogeneity in mobile computing architectures*, Euro-Par 2016: Parallel Processing, P.-F. Dutot and D. Trystram, Eds. Cham: Springer International Publishing, pp. 447–459, 2016.
- [7] The Khronos Group, “Vulkan,” <https://www.vulkan.org/>.
- [8] The Khronos Group, “Sycl,” <https://www.khronos.org/sycl/>.
- [9] Khronos Group, “Spir-v,” <https://www.khronos.org/spir/>.
- [10] HPC-ULL, “Fancier,” <https://github.com/HPC-ULL/Fancier>, 2021.
- [11] Paulo Porta, “Posterizar,” <http://www.pauloportacom.com/Fotografia/Artigos/posterizar.htm>.
- [12] S. Afonso and F. Almeida, *Rancid: Reliable benchmarking on Android platforms*, IEEE Access, vol. 8, pp. 143 342–143 358, 2020.